

This is an author version of the contribution/ Questa è la versione dell'autore dell'opera:

Di Giuseppe E., Iannaccone M., Telsoni M., Quagliarini E., D'Orazio M. *“Development of a probabilistic methodology for LCC assessments of buildings retrofit measures / Sviluppo di una metodologia probabilistica per valutazioni LCC di interventi di retrofit di edifici”*.

The definitive version is available at / La versione definitiva è disponibile in:

Colloqui.AT.e 2016. MATER(i)A Materials Architecture Technology Energy/Environment Reuse (Interdisciplinary) Adaptability. 2016. Pages 289-298, Guida Antonella, Pagliuca Antonello (editors), Gangemi Editore, ISBN: 978-88-492-3312-4.

Abstract

Life Cycle Cost (LCC) analysis in the field of buildings has been introduced at regulatory level in Europe by Directive 2010/31/EU on the energy performance of buildings. This established that Member States should assess their “cost-optimal levels” of minimum energy performance requirements considering the calculation method of standard EN 15459. However, in LCC analysis, results are heavily dependent on future trends for macroeconomic parameters (e.g. inflation rate, market interest rate, energy prices) and on the service life and costs of building components and their corresponding uncertainties. Since LCC methodologies in the field of buildings are considered as important decision supports of the design process, it is then necessary to assess and communicate the problem of these uncertainties properly; otherwise design options might be selected based on faulty assumptions. In this work a methodology for uncertainty quantification and sensitivity analysis for buildings LCC is developed. Through the application to a case study, its potential is showed, linked to the possibility of providing decision support during the design phase by investigating and comparing different energy efficiency measures.

Introduction

Life Cycle Cost (LCC) analysis in the field of building renovation are useful assessment methods to compare the effectiveness of different energy efficiency measures (EEMs) and chose the most profitable design option [1,2]. Nevertheless, a large set of input parameters and accurate predictions is required to achieve an effective assessment. In particular, in a LCC analysis, results are heavily dependent on future trends for economic data and the corresponding uncertainty (i.e. inflation rate and energy prices) or on service life of building components [3–5]. Data uncertainty is a well-recognized issue associated with LCC “deterministic” calculation methods [6]. If LCC methodologies in the field of buildings are considered as important decision supports, it is then necessary to assess and communicate the problem of uncertainties properly. A “probabilistic” approach could provide more realistic informations about results uncertainties and enable more useful analysis of potential benefits of a design option. The work reported in this paper aims to develop a probabilistic LCC methodology for the costs-benefits assessment of different buildings energy efficiency measures, useful to: (1) provide decision support during the design phase, giving insight into design robustness and possible ranges of the economic indicator of a specific design option; (2) investigate and compare different design options. The methodology can be applied to estimate the level of confidence that an EEM performs better than another one (e.g. by comparing output distributions), or in general to identify the best performing alternative minimizing the likelihood of exceeding cost thresholds; (3) provide an idea of the of the significance of uncertainties and their impact on the result (through a sensitivity analysis).

The procedure can be generally applied to any typology of EEM, but in this paper it will be applied to internal insulation, a retrofit strategy widely used in historic buildings where the need for the energy efficiency should coexists with the need of preservation of the façade architectural quality.

Methodology

The probabilistic methodology described in this work is based on an Uncertainty and Sensitivity Analysis via Monte Carlo (MC) approaches, whose potential and effectiveness in the field of building physics is already widely documented [7]. While a deterministic analysis requires input

variables that are fixed, in a probabilistic approach every input parameter is considered as a stochastic variable, modelled using a probabilistic distribution function (PDF). MC method consists in randomly selecting input variables (or sampling them according to precise schemes) and inserting them into the output-equation a proper number of times (depending on the envisaged level of accuracy) to predict the corresponding output distributions. Uncertainty analysis (UA) is the study of the model output distribution as a function of the input parameters' distribution. Sensitivity analysis (SA) goes one step further by apportioning the output variations to the input variations [8]. The probabilistic methodology developed in this work is based on the following steps: (1) System modelling. It consists on establishing the specific LCC calculation method and output parameter. (2) Uncertainty characterisation. It consists on the selection and characterisation of the input parameters PDFs. (3) Uncertainty propagation and Analysis. It consists on performing MC methods, and evaluating the output PDF. (4) Sensitivity Analysis. The run Monte Carlo sets are used to calculate sensitivity indices, which allow establishing which parameters need accurate distributions (most influential parameters) and which parameter variations can be neglected. The model can then be updated to improve the calculation efficiency.

System modelling: Global Cost calculation method

The evaluation of the cost-benefits is carried out based on the Global Cost method described in the European Standard EN 15459 [9]. The method has been slightly modified to take into account the indirect cost due to the building indoor surface loss (that grows with the thickness of insulation) as in [10]. The Global Costs $C_g(t)$ referred to the starting year t_0 are then calculated by summing, for each building component j , the initial investment costs C_I , the indirect cost of the indoor surface loss C_{sl} , the annual costs C_a discounted by the rate $R_{disc}(i)$ for every year i , and the residual value Val_F :

$$C_g(t) = C_I + C_{sl} + \sum_j \left[\sum_{i=1}^t (C_{a,i}(j) \cdot R_{disc}(i)) - Val_{F,i}(j) \right]$$

The initial investment cost C_I represents the construction/installation cost of the EEM considered. C_{sl} is calculated based on the loss in surface area and the housing value, considering buildings prices in the surrounding area (further details in [10]). The annual costs C_a include recurrent costs such as components maintenance costs and energy carriers' costs. The replacement costs of components are to be considered in recurrent costs too, with a frequency depending on the lifespan of the j component concerned. Finally, the residual value Val_F is calculated based on a straight-line depreciation of the initial investment or replacement cost of the component until the end of the calculation, discounted at the beginning of the evaluation period. In order to take into account the fact that the price development for energy may differ from the inflation rate, a specific energy prices evolution rate R_e can be introduced in the calculation. It represents a factor by which the energy annual costs are to be multiplied in order to be referred to the starting year. As the main objective of the evaluation is the comparison of different EEM, the only investment cost items included in the LCC evaluation are those relating to EEMs.

Uncertainty characterisation, propagation and Analysis

Uncertainty analysis requires identifying the uncertainty sources to be considered in the specific context of LCC analysis of building EEMs and quantifying their PDFs, based on available literature, databases, time series, etc. When limited data are available, uncertainty characterisation is

based on authors' expertise and judgement. In conventional Monte-Carlo-based uncertainty analysis (with Basic Random Sampling, BRS), repeated calculations of the output equation with different input draws produce a distribution of the output values, reflecting the combined parameter uncertainties. Since the quality of the outcome (the PDF of the output sample) is dependent on the number of simulations carried out and the sampling scheme used (the representation of the original distribution by the sampling), MC methods could be computationally expensive, particularly when the involved deterministic calculation requires much computing time. A minimisation of the number of required Monte Carlo runs can be obtained through an highly efficient sampling strategy and the quantification of sampling convergence [11]. In this work, we use Sobol's sequences as quasi-random sampling technique, in order to generate samples as uniformly as possible and effectively perform the sensitivity analysis. The efficiency of the sampling strategy is assessed by comparing its deviations from a reference solution at high number of runs (20000). As a consequence of the procedure, the resulting LCC economic criteria (the Global Costs) in the probabilistic analysis design is no longer single-valued, but is to be evaluated based on its probability density distribution [12]. The likelihood of one design option outperforming another can be evaluated by comparing the probability distributions of the two alternatives.

Sensitivity Analysis

Sensitivity Analysis through Variance based decomposition (Sobol' method) techniques [8,13] is then performed. Through this method, it is possible to obtain two sets of indices: the "first order" and the "total order" indices. The first-order sensitivity index represents the main contribution of each input factor to the variance of the output. The total order index measures the contribution to the output variance due to each input, including all variance caused by its interactions with any other input variables [8]. The higher the value of the sensitivity indices, the most influential are the related parameters of the model. In particular, the assessment of the total indices allows the cut-off of those parameters presenting a very small index, which can be considered irrelevant for the output uncertainty and then fixed in their "deterministic" value.

Application to a case study

Building case-study and Energy Efficiency Measures

The case study is a single-family detached house with two floors and an attic of early '900, located in Cattolica (average heating degree days: 2165), a coastal town in the centre of Italy. The gross volume of the building is about 467 m³, the net floor area 178 m², for a surface/volume ratio of 0.82. The original walls are made by plastered brick masonry (29 cm thickness, $U=1.76$ W/m²K), while floors and roof consist on wood slabs with respectively pavements ($U=1.29$ W/m²K) or clay tiles ($U=1.68$ W/m²K). The heating system consists on a conventional natural gas boiler (23 kW peak power) with radiators. The planned EEMs are three alternative internal insulation technologies (insulation material and plasterboard) of the opaque vertical envelope, based on the following materials and thicknesses: 11 cm XPS (solution A), 12 cm cork (B) and 4 cm aerogel (C). All the EEMs allow to reach about the same U-value for the wall (0,285 W/m²K), according to the actual limits imposed by the Italian regulation [14] for a "second level renovation" intervention (that consist on the only envelope insulation). The building energy performance for heating has been assessed according to national technical standard UNI TS 11300 (that implemented at national level the European standard EN 13790).

Definition of the PDFs of the stochastic inputs and Monte-Carlo based methodology for uncertainty quantification and Sensitivity Analysis

In order to lead the Global Costs calculation in probabilistic terms and perform the Monte Carlo simulation, a PDF has been assigned to the following input variables, based on available data and authors' judgment: (1) Inflation rate R_i , (2) Interest rate R_{int} , (3) Energy prices evolution rate R_e , (4) Component investment costs C_I , (5) Components Lifespans L , (6) Components maintenance costs C_M , (7) Indoor surface Loss C_{sl} .

The stochastic character of the economic parameters depends on the extreme uncertainty of the financial market, whose evolution in the future is difficult to be exactly predicted. For this assessment, we considered a "baseline" scenario, based on the analysis of time series of the last years. In particular, for the inflation rate we obtained a normal distribution from the fitting of the time series of the inflation rate in Italy, in the period from the adoption of euro currency, when European Central Bank (ECB) started its monetary policies that aim to maintain the inflation rates below but close to 2% over the medium term. For the interest rate, a triangular distribution has been selected with a median value of 4.09%, coming from Bank of Italy survey on personal loans rates. The minimum value was based on the EURIRS 30 years average rate and the maximum rate is the usury limit in Italy. For the energy prices trend and its uncertainty we referred to the Annual Energy Outlook 2015's projections until 2040 of the EIA/DOE [15].

The insulation initial investment cost was obtained by convolution of the PDFs of individual cost items that compose it: material cost, transportation cost and labour cost. The material cost has been defined with a uniform distribution based on the variability of the price lists of different specialized companies. The transportation cost, defined by a triangular distribution, was obtained from a study of the Italian Ministry of the Infrastructures and Transports on the operating costs of transport trucking companies, taking as more likely the shortest distance between the building site and the manufacturer. The labour cost was finally considered as a uniform distribution, based on the geographic variability of the percentage impact on the component cost, coming from regional prices lists. With regard to the maintenance of the EEMs, the only maintenance of the interior finishing was taken into account, assuming a uniform distribution based on the variability of the labour cost. Data on components lifespans came from INIES database [16]. For reasons of simplicity in this work, an average lifespan between that of insulation material and that of plasterboard was considered, getting 40 years for all the EEMs. To the lifespan uncertainty, a uniform distribution ($\pm 20\%$) has been attributed based on authors' judgment. Finally, the indoor surface loss uncertainty is represented by a uniform distribution based on the range of buildings sales prices in Cattolica area. Fig. 1 summarizes the uncertain inputs considered in the calculation and related PDFs. As the Global Cost assessment is linked to the calculation period, we considered three different t : an average value of 30 years, as suggested by the European Commission Delegated Regulation and its Guidelines [17,18] for residential buildings, a minimum of 10 years and a maximum of 50 years.

The Monte-Carlo based methodology (data fitting for the uncertainty characterisation, sample generation, uncertainty propagation and sensitivity analysis) has been implemented in R [19], a free software environment for statistical computing. A sample with 5568 draws (based on the number of input variables) have been generated for each EEM and t , and simulations were run.

Results

To assess whether the number of simulation runs was sufficient to guarantee the quality of the outcome (the PDF of the output sample), the convergence of the mean and standard deviation of the output samples has been investigated, compared to the reference simulation. From the quite accurate PDF of the output example in fig.2 (solution A, $t=30$ years), it is clear that a good convergence of the output sample is obtained at the selected number of iterations.

Fig. 3 represents the PDFs of the Global Costs in 30 years for EEMs A, B and C. The median values for $C_g(t)$ is about 42000 € for EEM A, 52000 € for B and 70000 € for C. The difference among the $C_g(t)$ median values and their uncertainty ranges is essentially attributable to the significantly different values of the initial investment costs of insulation materials, given that maintenance and replacement costs of components, as well as energy costs, are considered the same in this study. For EEM C with aerogel, the advantage of the lower indoor surface loss does not allow to considerably reduce the final value of the $C_g(t)$, which is the highest in absolute.

Total order sensitivity indices (Sobol's method) for the three EEMs in the different calculation periods are represented in fig. 4. Since "importance" in SA is a relative notion and there are no established threshold for indices [20], we looked at their values and the distances between them and considered the first few factors as uninfluential (total indices < 0.05). They are maintenance costs and energy prices trend rates for all EEMs and in all calculation periods. We underline that energy prices trend rates are just one of the influential factors on energy prices (which are also subject to uncertainties in inflation and interest rates). Inflation and interest rates are the most influential factors in all scenarios. Insulation cost and lifespan are influential factors mostly for scenarios with a calculation period of 30 years (and primarily for EEM C with aerogel). This phenomenon is due to the fact that the median value for the components lifespan (40 years) is close to the calculation period of 30 year, so that in some iterations the components replacement cost is included and in other iterations it is not. Indoor surface loss is an influential factor for the lowest calculation periods and for the EEM with a higher thickness.

Conclusions

In this work a methodology for Uncertainty and Sensitivity Analysis for LCC assessment of building energy efficiency measures is developed. Through the application to a case study, its potential is showed, linked to the possibility of providing decision support during the design phase by investigating and comparing different energy efficiency measures. Results from Sensitivity Analysis allow establishing which model parameters need accurate distributions (most influential parameter) and which parameter variations can be neglected, in order to simplify the model. Results also prefigure future research developments aimed at: (1) undertaking a detailed study of the macroeconomic variables impact, considering several alternative economic scenarios rather than one baseline scenario with wide uncertainty margins; (2) further investigate the relationship between the calculation period and the components lifespan.

Acknowledgements

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 637268.

Abstract

Le valutazioni Life Cycle Cost (LCC) di edifici sono state introdotte a livello normativo dalla Direttiva Europea 2010/31/EU sull'efficienza energetica, secondo cui gli Stati Membri devono valutare i "livelli ottimali" di costo dei requisiti di efficienza energetica degli edifici basandosi sul metodo della norma EN 15459. Tuttavia nelle analisi LCC i risultati sono fortemente dipendenti dagli andamenti futuri di parametri macroeconomici (inflazione, tasso di interesse, prezzi dell'energia) e dai costi e tempi di vita utile dei componenti edilizi e relative incertezze. Poiché i metodi LCC sono importanti strumenti decisionali, è essenziale valutare e comunicare adeguatamente l'incertezza su tali grandezze di calcolo, per non correre il rischio di selezionare opzioni progettuali basandosi su ipotesi non corrette. Nel presente lavoro si descrive una metodologia sviluppata per la quantificazione dell'incertezza e l'analisi di sensibilità in valutazioni LCC di edifici. Attraverso l'applicazione ad un caso studio se ne dimostra il potenziale legato alla possibilità di fornire supporto decisionale durante la fase progettuale attraverso la comparazione di strategie alternative di efficientamento.

Introduzione

Le analisi dei costi nel ciclo di vita (Life Cycle Cost, LCC) nell'ambito del recupero degli edifici sono utili strumenti di valutazione per comparare l'efficacia di diverse misure di efficientamento energetico (Energy Efficiency Measures, EEM) e scegliere l'opzione progettuale più vantaggiosa [1,2]. Tuttavia, per ottenere una valutazione efficace, è necessario conoscere approfonditamente i dati di input necessari per il calcolo. In particolare, in una analisi LCC, i risultati sono fortemente dipendenti dalle tendenze future dei parametri macroeconomici e delle relative incertezze (quali il tasso di inflazione e i prezzi dell'energia) o dai tempi di vita dei componenti edilizi [3-5]. L'incertezza su tali dati è un problema ben noto associato ai metodi di calcolo LCC di tipo "deterministico" [6]. Un approccio di tipo "probabilistico" a tali valutazioni può fornire informazioni più realistiche sull'incertezza dei risultati e consentire un'analisi più utile dei potenziali vantaggi di una soluzione progettuale. Il lavoro riportato in questo articolo si propone di sviluppare una metodologia probabilistica LCC per la valutazione costi-benefici di misure di efficienza energetica degli edifici, utile per: (1) fornire supporto decisionale durante la fase di progettazione, dando indicazioni sulla robustezza del risultato e sul possibile intervallo di variazione dell'indicatore economico ottenuto per una certa opzione progettuale; (2) analizzare e confrontare diverse opzioni progettuali. La metodologia può essere applicata per stimare il livello di confidenza che una certa misura abbia una prestazione migliore rispetto ad un'altra, o in generale per identificare l'alternativa progettuale migliore, in grado di minimizzare la probabilità di superamento di determinate soglie di costo; (3) fornire un'idea dell'importanza delle incertezze in una analisi LCC e del loro impatto sul risultato (attraverso una analisi di sensibilità). La procedura sviluppata può essere utilizzata per qualsiasi tipologia di EEM, ma in questo lavoro viene nello specifico impiegata per valutare un intervento di installazione di isolamento interno, una strategia di retrofit ampiamente utilizzata in edifici storici, laddove la necessità di efficientamento energetico coesiste con quella di salvaguardia della qualità architettonica della facciata.

Metodologia

La metodologia probabilistica descritta in questo lavoro è basata sulla Analisi dell'Incertezza e di Sensibilità attraverso metodi Monte Carlo (MC), di cui il potenziale e l'efficacia nell'ambito della fisica tecnica degli edifici sono già ampiamente documentati [7]. Mentre una analisi di tipo "deterministico" richiede variabili di input fisse, in un approccio probabilistico ciascun parametro è considerato come una variabile stocastica, modellata attraverso una funzione di distribuzione di probabilità (PDF). Il metodo MC consiste nel selezionare arbitrariamente (o secondo schemi di campionamento) le variabili di input e inserirle nell'equazione di output un certo numero di volte (a seconda del livello di accuratezza desiderato) per ottenere la corrispondente distribuzione del risultato. L'Analisi dell'Incertezza (Uncertainty Analysis, UA) è lo studio della distribuzione del risultato in funzione della distribuzione dei parametri di ingresso. L'Analisi di Sensibilità (Sensitivity Analysis, SA) va un passo oltre, imputando le variazioni dell'output a quelle di specifici input [8]. La metodologia probabilistica sviluppata in questo lavoro consiste nelle seguenti fasi: (1) Modellazione del Sistema. Consiste nello stabilire il metodo LCC e l'indicatore economico di output. (2) Caratterizzazione dell'incertezza. Consiste nel selezionare e caratterizzare le PDF dei parametri di input. (3) Propagazione e Analisi dell'Incertezza. Consiste nell'applicare il metodo MC e valutare la PDF dell'output. (4) Analisi di Sensibilità. Consiste nel calcolo degli indici di sensibilità, che permettono di stabilire quali parametri di input necessitano di accurate PDF (parametri più influenti) e quali variazioni degli input possono essere trascurate. Il modello può essere quindi aggiornato per migliorare l'efficienza di calcolo.

Modellazione del sistema: metodo di calcolo dei Costi Globali

La valutazione costi-benefici è condotta sulla base del metodo dei Costi Globali descritto nella norma EN 15459 [9], leggermente modificato per tenere conto dei costi indiretti dovuti alla perdita di superficie interna utile in relazione allo spessore di isolante interno, come descritto in [10]. I Costi Globali $C_g(t)$ riferiti all'anno iniziale del calcolo t_0 sono calcolati sommando, per ogni component edilizio j , i costi di investimento iniziali C_I , i costi indiretti per la perdita di superficie utile C_{sl} , i costi annuali C_a attualizzati con il fattore di sconto $R_{disc}(i)$ per ogni anno i , e il valore residuo Val_F :

$$C_g(t) = C_I + C_{sl} + \sum_j \left[\sum_{i=1}^t (C_{a,i}(j) \cdot R_{disc}(i)) - Val_{F,t}(j) \right]$$

Il costo di investimento iniziale C_I rappresenta il costo di costruzione/installazione della EEM considerata. C_{sl} è calcolato in base alla superficie persa e al valore dell'immobile, considerati i prezzi dei fabbricati nella zona (ulteriori dettagli in [10]). I costi annuali C_a includono i costi ricorrenti quali i costi di manutenzione dei componenti e i costi energetici in bolletta. Anche i costi di sostituzione dei componenti sono da considerarsi tra i costi ricorrenti, con una frequenza dipendente dalla vita utile del componente j considerato. Infine, il valore residuo Val_F è calcolato sulla base di un deprezzamento lineare dei costi di investimento o sostituzione del componente fino alla fine del periodo di calcolo, attualizzato all'anno iniziale del calcolo. Per considerare il fatto che l'evoluzione delle tariffe energetiche nel tempo possa differire dall'andamento del tasso di inflazione, è stato introdotto nel calcolo un tasso di evoluzione dei prezzi dell'energia R_e , fattore da moltiplicare ai costi energetici annuali in modo da riferirli all'anno iniziale. Poiché l'obiettivo principale dell'analisi è il confronto tra diverse EEM, i soli costi di investimento inclusi nel calcolo sono relativi a queste.

Caratterizzazione, propagazione e Analisi dell'Incertezza

L'Analisi dell'Incertezza richiede l'identificazione di tutte le sorgenti di incertezza da considerarsi nella valutazione LCC degli interventi di efficientamento e la definizione delle loro PDF, sulla base della letteratura disponibile, di banche dati, serie storiche, ecc. Quando i dati disponibili sono pochi o nulli, la caratterizzazione dell'incertezza è effettuata sulla base dell'esperienza degli autori. Nella UA basata su metodi MC convenzionali (con campionamento casuale di base, BRS), il calcolo ripetuto dell'equazione del modello con differenti pescaggi dell'input produce una distribuzione dei valori dell'output che riflette la combinazione delle incertezze dei parametri di ingresso. Poiché la qualità del risultato (la PDF del campione di output) dipende dal numero di simulazioni condotte e dallo schema di campionamento utilizzato (la rappresentatività della distribuzione originale da parte del campionamento), i metodi MC possono essere onerosi dal punto di vista computazionale, in particolare quando lo stesso calcolo deterministico richiede un notevole tempo di calcolo. Una minimizzazione del numero di iterazioni può essere ottenuta attraverso una strategia di campionamento altamente efficiente e la quantificazione della convergenza delle iterazioni [11]. In questo lavoro abbiamo adottato le sequenze di Sobol come tecnica di campionamento per generare campioni il più possibile uniformi e condurre efficacemente l'analisi di sensibilità. L'efficienza del campionamento è stata valutata confrontando la sua deviazione da una soluzione di riferimento BRS ad elevato numero di iterazioni (20000). Come risultato della procedura di tipo probabilistico, il criterio economico LCC (il Costo Globale) non è rappresentato da un singolo valore, ma da una distribuzione della densità di probabilità [12]. La probabilità che una opzione di progettazione abbia una prestazione migliore di un'altra può essere quindi valutata confrontando le relative PDF.

Analisi di Sensibilità

E' stata quindi condotta una Analisi di Sensibilità basata su tecniche di decomposizione della Varianza (metodo di Sobol) [8,13]. Attraverso queste tecniche è possibile ottenere due gruppi di indici: del "primo ordine" e di "ordine totale". Gli indici di sensibilità del primo ordine rappresentano il contributo principale di ciascun fattore di input alla varianza dell'output. Gli indici totali misurano il contributo alla varianza dell'output di ciascun input, comprese tutte le varianze causate dalla sua interazione con tutti gli altri input [8]. Più elevati sono i valori degli indici di sensibilità, più sono influenti le incertezze dei relativi parametri del modello. In particolare, la valutazione degli indici totali permette l'esclusione di quei parametri con indice molto basso, che possono essere considerati irrilevanti per l'incertezza dell'output e quindi fissati nel loro valore "deterministico".

Applicazione ad un caso studio

Edificio caso-studio e interventi di efficientamento energetico

Il caso studio è un edificio monofamiliare a due piani con mansarda realizzato all'inizio del '900 a Cattolica (RN, gradi giorno 2165). Il volume lordo è di circa 467 m³, la superficie utile di circa 178 m², il rapporto S/V 0.82. Le pareti originarie sono realizzate in muratura in laterizio intonacata (spessore 29 cm, U=1.76 W/m²K), mentre i solai interpiano e di copertura consistono in tavolati lignei rispettivamente con pavimentazione (U=1.29 W/m²K) o manto in coppi di laterizio (U=1.68 W/m²K). L'impianto di riscaldamento consiste in una caldaia a gas tradizionale (23 kW) e radiatori. Le EEM progettate riguardano tre alternative soluzioni di isolamento termico interno delle pareti (materiale isolante accoppiato a cartongesso), con i seguenti materiali e spessori: 11 cm XPS (soluzione A), 12 cm sughero (B) e 4 cm aerogel (C). Tutte le EEM permettono di raggiungere

approssimativamente la stessa trasmittanza termica per la parete ($0,285 \text{ W/m}^2\text{K}$), secondo gli attuali limiti imposti in Italia [14] per una ristrutturazione di “secondo livello” (limitata al solo isolamento termico dell’involucro). La prestazione energetica per il riscaldamento è stata valutata in accordo con la norma nazionale UNI TS 11300.

Definizione delle PDF degli input stocastici e metodologia per la quantificazione dell’incertezza e l’analisi di sensibilità basata su metodi Monte Carlo

Al fine di condurre il calcolo dei Costi Globali in termini probabilistici attraverso le iterazioni MC, è stata assegnata una PDF alle seguenti variabili di input sulla base di dati disponibili e dell’esperienza degli autori: (1) tasso di inflazione R_i , (2) tasso di interesse R_{int} , (3) tasso di evoluzione dei prezzi dell’energia R_e , (4) costi di investimento dei componenti C_I , (5) tempi di vita dei componenti L , (6) costi di manutenzione dei componenti C_M , (7) perdita di superficie utile C_{st} .

Il carattere stocastico dei parametri economici dipende dall’estrema incertezza del mercato finanziario, di cui è difficile predire esattamente l’evoluzione futura. Per questo lavoro abbiamo considerato uno scenario “base”, originato dall’analisi delle serie storiche degli ultimi anni. In particolare, per il tasso di inflazione, abbiamo ottenuto una distribuzione normale sulla base di un *data-fitting* delle serie storiche del tasso di inflazione in Italia, nel periodo dall’adozione dell’Euro, quando la Banca Centrale Europea ha dato inizio alle politiche monetarie volte a mantenere il tasso inferiore e prossimo al 2% nel medio termine. Per il tasso di interesse, abbiamo scelto una distribuzione triangolare con valore mediano 4.09% proveniente da una indagine della Banca d’Italia sui tassi dei prestiti personali. Il valore minimo è basato su un tasso EURIRS a 30 anni e il valore massimo è il limite per l’usura in Italia. Per l’andamento dei prezzi dell’energia e la relativa incertezza si sono prese a riferimento le proiezioni al 2040 del report Annual Energy Outlook 2015 EIA/DOE [15].

Il costo di investimento dei sistemi di isolamento si è ottenuto per convoluzione delle PDF delle voci di costo che lo compongono, ovvero: costo del materiale, costo di trasporto, costo della manodopera. Il costo del materiale è stato definito con una distribuzione uniforme sulla base della variabilità dei prezzi sui listini di diverse aziende produttrici. Il costo del trasporto, definito da una distribuzione triangolare, è stato ricavato sulla base di uno studio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sui costi operativi delle compagnie di trasporto, considerando come più probabile la minore distanza tra il sito del cantiere e quello del produttore. Infine, il costo della manodopera è stato rappresentato con una distribuzione uniforme, sulla base della variabilità geografica dei prezzi regionali dell’impatto percentuale sul costo del componente.

Per quanto riguarda la manutenzione delle tecnologie di isolamento interno, è stata presa in considerazione la sola manutenzione della finitura interna (tinteggiatura), assumendo una distribuzione uniforme basata sulla variabilità del costo della manodopera. I dati sui tempi di vita dei componenti sono stati ricavati dal database INIES [16]. Per semplicità, in questo lavoro è stato considerato un tempo di vita medio tra quello del materiale isolante e quello del cartongesso, ottenendo 40 anni per tutte le EEM. All’incertezza sul tempo di vita è stata associata una distribuzione uniforme ($\pm 20\%$) a giudizio degli autori. Infine, l’incertezza sulla perdita di superficie utile è rappresentata da una distribuzione uniforme basata sulla variazione dei prezzi di vendita dei fabbricati nella zona di Cattolica.

La fig. 1 riassume gli input incerti considerati nel calcolo e le relative PDF. Poiché il valore dei Costi Globali è legato al periodo di calcolo, abbiamo considerato tre diversi t : un valore intermedio di 30 anni, come suggerito dal regolamento delegato CE e dalle relative linee guida per gli edifici residenziali [17,18], un valore minimo di 10 anni e un valore massimo di 50 anni. La metodologia MC (*data-fitting* per la caratterizzazione dell'incertezza, campionamento, propagazione dell'incertezza e analisi di sensibilità) è stata implementata in R [19], un software di analisi statistica. Un campione con 5568 pescaggi (stabiliti in base al numero dei parametri di input) è stato generato per ogni EEM e periodo di calcolo, e le iterazioni sono state lanciate.

Risultati

Dalla accurata PDF dell'esempio di output riportato in fig. 2 (soluzione A, $t=30$ anni), è chiaro che il numero di iterazioni scelto è sufficiente a garantire una buona convergenza del risultato, sulla base del confronto con la simulazione di riferimento BRS.

La fig.3 rappresenta le PDF dei Costi Globali a 30 anni delle diverse EEM. Il valore mediano dei $C_g(t)$ è di circa 42000 € per A, 52000 € per B e 70000 € per C. La differenza tra i valori mediani e gli intervalli di incertezza è attribuibile essenzialmente ai valori significativamente diversi dei costi di investimento per i materiali isolanti, dato che i costi di manutenzione e sostituzione, nonché i costi energetici, sono considerati gli stessi per le tre EEM in questo studio. Per la soluzione C con aerogel, il vantaggio della inferiore perdita di superficie interna non permette di ridurre considerevolmente il valore finale di $C_g(t)$, che è il più alto in assoluto.

Gli indici di sensibilità totale per le tre EEM nei diversi periodi di calcolo sono rappresentati in fig.4. Poiché l'“importanza” nella SA è un concetto relativo, e non ci sono valori soglia stabiliti per gli indici [20], abbiamo considerato i valori assoluti e la distanza tra questi, valutando come ininfluenti gli indici totali <0.05 , ovvero i costi di manutenzione e i tassi di evoluzione dei prezzi energetici per tutte le EEM e i t . Si evidenzia che tali tassi sono solo uno dei fattori che influenzano i prezzi energetici (questi ultimi sono anche soggetti alle incertezze di inflazione e tasso di interesse).

I tassi di inflazione ed interesse sono i fattori più importanti in tutti gli scenari considerati. I costi e i tempi di vita dei sistemi isolanti sono fattori influenti in particolare negli scenari con $t=30$ anni (soprattutto per la EEM C con l'aerogel). Ciò è dovuto al fatto che il valore mediano dell'incertezza del tempo di vita dei componenti (40 anni) è prossimo al periodo di calcolo di 30 anni, cosicché in alcune iterazioni il costo di sostituzione è incluso e in altre no. La perdita di superficie utile è un fattore influente per t bassi e per le EEM a più elevato spessore di isolante.

Conclusioni

In questo lavoro è stata sviluppata una metodologia per l'Analisi di Incertezza e Sensibilità in valutazioni LCC di misure di efficientamento energetico di edifici. Attraverso l'applicazione ad un caso studio, se ne è dimostrato il potenziale legato alla possibilità di fornire efficace supporto decisionale durante la fase progettuale, confrontando diverse EEM. I risultati permettono di stabilire quali parametri di input sono i più influenti e quindi richiedono accurate PDF e quali variazioni dei parametri possono essere trascurate, al fine di semplificare il modello. I risultati prefigurano inoltre possibili futuri sviluppi della ricerca con l'obiettivo di: (1) intraprendere uno studio approfondito dell'impatto delle variabili macroeconomiche (le più influenti), considerando diversi scenari

economici alternativi piuttosto che un solo scenario base con ampi margini di incertezza; (2) investigare ulteriormente il rapporto tra il periodo di calcolo e il tempo di vita dei componenti.

Riconoscimenti

Questo progetto ha ricevuto un finanziamento dal programma di ricerca e innovazione dell'Unione Europea Horizon 2020, con il contratto di sovvenzione No 637268.

Input parameter	Unit	Standard value	Reference for standard value	Distribution*	Reference for distribution
Inflation rate	[%]	1.90	ECB	Nor(0.019,0.010439)	Time series data fitting
Interest rate	[%]	4.09	Market analysis (mean)	Tri(0.0149,0.0908,0.0409)	EURIRS/Bank of Italy
Energy price evolution (natural gas)	[%]	1.59	EIA/DOE	Nor(0.0159, 0.014037)	EIA/DOE
Energy price evolution (electricity)	[%]	0.72	EIA/DOE	Nor(0.0072, 0.008327)	EIA/DOE
Investment costs	A - XPS	85.9	Producers pricelists	Nor (84.9, 6.171769)	Pricelists variations / convolution of the PDFs of individual cost items
	B - cork	114.15		Uni (100, 133)	
	C-aerogel	313.35		Uni (282, 365)	
Lifespans	A - XPS	40	INIES	Uni (32, 48)	Authors' judgment
	B - cork				
	C-aerogel				
Maintenance costs	A - XPS	0.9	Market analysis/Literature	Uni (0.75, 1.05)	Labour costs variations
	B - cork	(paint maintenance)			
	C-aerogel				
Indoor surface loss	A - XPS	123.27	Market analysis (mean), [10]	Uni (99.35, 147.19)	range of sales prices/m ² in Cattolica area
	B - cork	127.59		Uni (102.83, 152.36)	
	C-aerogel	58.39		Uni (47.06, 69.72)	

Figura 1: Incertezze sui parametri LCC. * Uni(a,b): distribuzione uniforme tra a e b. Nor(μ,σ): distribuzione normale con media μ e deviazione standard σ . Tri(a,b,c): distribuzione triangolare con limite inferiore a, limite superiore b e moda c, dove $a < b$ e $a \leq c \leq b$.

Figure 1: Uncertain LCC input parameters. * Uni(a,b): uniform distribution between a and b. Nor(μ,σ): normal distribution with mean value μ and standard deviation σ . Tri(a,b,c): triangular distribution with lower limit a, upper limit b and mode c, where $a < b$ and $a \leq c \leq b$.

Figura 2: PDF del Costo Globale della soluzione A in 30 anni calcolato con il metodo di Sobol (linea rossa), a confronto con la simulazione BRS (linea blu).

Figure 2: PDF of Global Cost of EEM A in 30 years, assessed with Sobol's method (red line) compared to BRS simulation (blue line).

Figura 3: PDFs dei Costi Globali in 30 anni delle EEMs A (rosso), B (blu) e C (verde).
 Figure 3: PDFs of the Global Costs in 30 years for EEMs A (red), B (blue) and C (green).

Figura 4: Indici di sensibilità di ordine totale (metodo di Sobol).
 Figure 4: Total order sensitivity indexes (Sobol's method)

BIBLIOGRAFIA

1. Ott Walter, Bolliger Roman, Ritter Volker, Citherlet Stéphane, Favre Didier, Perriset Blaise, de Almeida Manuela, Ferreira Marco. *Methodology for Cost-Effective Energy and Carbon Emissions Optimization in Building Renovation (Annex 56)*. Braga: University of Minho, 2014, p. 210.
2. Das Payel, Van Gelder Liesje, Janssen Hans, Roels Staf. Designing uncertain optimization schemes for the economic assessment of stock energy-efficiency measures. *Journal of Building Performance Simulation*, 2015, 1493, pp.1–14.
3. Burhenne Sebastian, Tsvetkova Olga, Jacob Dirk, Henze Gregor P., Wagner Andreas. Uncertainty quantification for combined building performance and cost-benefit analyses. *Building and Environment*, 2013, 62, p.143–54.
4. Pittenger Dominique, Gransberg Douglas, Zaman Musharraf, Riemer Caleb. Stochastic Life-Cycle Cost Analysis for Pavement Preservation Treatments. *Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board*, 2012, 2292, pp.45–51.
5. Rahman Saidur, Vanier Dana. Life cycle cost analysis as a decision support tool for managing municipal infrastructure. *CIB 2004 Triennial Congress*, 2004, pp.1-12.
6. Wang Nannan, Chang Yen-Chiang, El-Sheikh Ahmed. Monte Carlo simulation approach to life cycle cost management. *Structure and Infrastructure Engineering*, 2012, 8, pp.739–46.
7. Janssen Hans, Roels Staf, Van Gelder Liesje, Das Payel. *Annex 55. Reliability of Energy Efficient Building Retrofitting - Probability Assessment of Performance and Cost. Probabilistic Tools*. Gothenburg: Chalmers University of Technology, 2015, p.152.
8. Saltelli Andrea, Ratto Marco, Andres Terry, Campolongo Francesca, Cariboni Jessica, Gatelli Debora, Saisna Michaela, Tarantola Stefano. *Global Sensitivity Analysis: The Primer*. Chichester: Wiley, 2008, p.278.
9. EN 15459:2007 Energy performance of buildings - Economic evaluation procedure for energy systems in buildings. European Committee for Standardization.
10. Aïssani Amina, Chateaneuf Alaa, Fontaine Jean-Pierre, Audebert P. Cost model for optimum thicknesses of insulated walls considering indirect impacts and uncertainties. *Energy and Buildings*, 2014, 84, pp.21–32.
11. Janssen Hans. Monte-Carlo based uncertainty analysis: Sampling efficiency and sampling convergence. *Reliability Engineering & System Safety*, 2013, 109, pp.123–32.
12. Van Gelder Lisje, Janssen Hans, Roels Staf. Probabilistic design and analysis of building performances: Methodology and application example. *Energy and Buildings*, 2014, 79, pp.202–11.
13. Saltelli Andrea, Annoni Paola, Azzini Ivano, Campolongo Francesca, Ratto Marco, Tarantola Stefano. Variance based sensitivity analysis of model output. Design and estimator for the total sensitivity index. *Computer Physics Communications*, 2010, 181, pp. 259–70.
14. D.M. 26.06.2015: Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici.
15. U.S. Energy Information Administration. *Annual Energy Outlook 2015 with projections to 2040*. 2015.
16. INIES - Les données environnementales et sanitaires de référence pour le bâtiment. [cited 2016 Jun 16]. Available from: <http://www.inies.fr/produits-de-construction/>

17. Commission Delegated Regulation (EU) No 244/2012 of 16 January 2012 supplementing Directive 2010/31/EU of the European Parliament and of the Council.
18. Guidelines accompanying Commission Delegated Regulation (EU) No 244/2012 of 16 January 2012 supplementing Directive 2010/31/EU of the European Parliament and of the Council.
19. The R Project for Statistical Computing [Internet]. [cited 2016 Jul 5]. Available from: <https://www.r-project.org/>
20. Saisana Michaela, Saltelli Andrea, Tarantola Stefano. Uncertainty and sensitivity analysis techniques as tools for the quality assessment of composite indicators. *Journal of the Royal Statistical Society: Series A*, 2005, 168, pp.307–323.